

УДК.634.451.559.2.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛОДОВ ВОСТОЧНОЙ ХУРМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО- КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

РАХМАТОВ С.Х.

Институт садоводства, виноградарства и овощеводства
Таджикская академия сельскохозяйственных наук

Результаты изучения эффективности сортов и образцов хурмы восточной в регионах с различным природным климатом. Экономическая эффективность хурмы восточной дает желаемый результат в том регионе, где благоприятные погодно-климатические условия.

Климат Вахшской долины сухой субтропический, и в последние годы из-за повышения среднегодовой температуры плоды ее были относительно мелкими, а их урожайность - низкая. Климат Гиссарской долины относительно более дождливый, а среднегодовая температура ниже, чем в Вахшской долине. С точки зрения экономической эффективности, доход в Вахшской долине составил 16,2 тыс. (сорт Вахдат) до 28,9 тыс. (сорт Вахи) а в Гиссарской долине 22,7 сорт (сорт Зенджу-Мари) до 78,4 тыс. (сорт Шарки) уровень рентабельности составил в Вахшской долине 95,6% (Зенджу мари) до 167% (сорт Вахи) и в Гиссарской долине 131,2%(сорт Зенджу-мару) до 348 % (сорт Шарк) соответственно.

Ключевые слова: хурма восточная, сорта, климатические условия, экономическая эффективность, субтропики, продуктивность.

САМАРАНОКИИ ИСТЕЪСОЛИО ИКТИСОДИИ МЕВАЪОИ ХУРМОИ ШАРКӢ ВОБАСТА БА МИНТАКАЪОИ ХОКУ ИКЛИМАШОН ГУНОГУН

С.Ӣ. РАӢМАТОВ

Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ
Академияи илмӣи кишоварзии Тоҷикистон АИКТ

Дар мақола натиҷаи таъқиқоти самаранокии навъу намунаҳои хурмои шаркӣ дар минтақаҳои аз ҷиҳати табиӣ иқлимашон гуногун нишон дода шудааст. Самаранокии иқтисодии хурмои шаркӣ дар минтақае, ки шароити обу иқлими мусоид аст натиҷаи дилхоҳ мебинад. Иқлими водии Вахи, ки субтропикии хушк аст ва дар солҳои охир бо сабаби баландшавии ғарорати миёнаи солони меваҳои нисбатан хурд ва ғосилнокиашон пастар бақайд гирифта шуд. Иқлими водии Ӣисор бошад нисбатан сербории ва ғарорати миёнаи солони пасттар мебошад. Аз ҷамин ҷиҳоз самаранокии иқтисодӣ дар минтақаи мазкур мутаносибан дар водии Вахи даромади тоза 9.8 ғазор то 34.1 ғазор ва дар водии Ӣисор аз 28.9 ғазор то 90.7 ғазор сомонӣ, инчунин даромади даромадноки мутаносибан 56.6%- 197.1% ва 167%-524.2%-ро таъкил дод.

Калимаҳои калидӣ: хурмои шаркӣ, навъу намуна, иқлим, самаранокии иқтисодӣ, субтропика, ғосилноки.

PRODUCTION AND ECONOMIC EFFICIENCY OF EASTERN PERSIMO FRUITS DEPENDING ON DIFFERENT SOIL AND CLIMATIC REGIONS

S.H. RAKHMATOV

Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing
Tajik Academy of Agricultural Sciences (TAASHN)

Results of studying the effectiveness of varieties and samples of eastern persimmon in regions with different natural climates. The economic efficiency of eastern persimmon gives the desired result in the region where the weather and climatic conditions are favorable.

The climate of the Vakhsh Valley is dry subtropical, and in recent years, due to an increase in the average annual temperature, its fruits have been relatively small and their yields have been low. The climate of the Gissar Valley is relatively rainier, and the average annual temperature is lower than in the Vakhsh Valley. In terms of economic efficiency, in the Vakhsh Valley it ranged from 9.8 thousand to 34.1 thousand somoni, in the Gissar Valley from 28.9 thousand to 90.7 thousand somoni, and the level of profitability is 56.6 - 197.1% and 167 - 524.2%, respectively.

Key words: *eastern persimmon, varieties, climatic conditions, economic efficiency, subtropics, productivity*

Климат, рельеф, почва и другие природные факторы позволяют Таджикистану занять первое место в области садоводства среди стран Центральной Азии. Благодаря различному климату с юга на север и с запада на восток, Таджикистан может обеспечить жителей республики свежими фруктами с начала весны до конца осени. Именно поэтому ученые-садоводы в результатах своих исследований представили Таджикистан, как одну из развивающихся стран в области садоводства. Следует отметить, что по данным ежегодный прирост населения республики составляет 0.2%. В 2030 году численность населения республики ожидается на уровне 10.9млн человек, а для обеспечения продовольственной безопасности по установленным физиологическим нормам необходимо увеличить производство фруктов и винограда до 1млн 353 тыс. тонн.

Жаркий климат Республики Таджикистан очень благоприятен для выращивания субтропических и цитрусовых культур, особенно граната, инжира, хурмы восточной, лимона и апельсина. В Республике выращивают более 27 различных видов плодовых деревьев, винограда и ягодников, специфичных для каждого региона по биологическим особенностям и технологии выращивания. Поэтому их выращивание целесообразно в зависимости от региона и местных условий.

Хурма восточная сама по себе является теплолюбивой культурой, и кроме того, устойчива к холоду по сравнению с другими субтропическими культурами, выращиваемыми в нашей стране. Существуют сорта хурмы восточной, выдерживающие кратковременные морозы до - 24°C. В условиях Республики Таджикистан, благодаря позднему цветению и устойчивости к грибным болезням и вредителям, хурма восточная практически не поражается весенними и возвратными заморозками, по сравнению с абрикосовыми и персиковыми деревьями.

В зависимости от прихода весны и сорта период вегетация хурмы начинается в конце февраля и заканчивается в конце октября – начале ноября. Привитое дерево плодоносит через 3-4 года после посадки, и дает урожай каждый год. Хурма восточная, растение долговечное, продолжительность продуктивной жизни до 100 - 150 лет. В Китае, на родине хурмы восточной, в районе северо-западнее Пекина растут деревья – патриархи в возрасте до 400-500 лет [1].

Кожица плодов толстая и жесткая. В плодах хурмы сахар относительно высокий.

Хурма восточная практически не подвержена влиянию весенних и возвратных заморозков из-за позднего цветения по сравнению с абрикосовыми и персиковыми деревьями. Рентабельность его находится на одном уровне с семечковыми деревьями как яблони и груши. [2].

По вкусовым качествам и полезным минеральным веществам хурма восточная среди субтропических культур уступает только цитрусовым. [3]

В условиях юга Узбекистана хурма начинает плодоносить также в 3-4 года, в возрасте 6 лет по схеме (5х5м) 400 деревьев на гектар желаемая урожайность составляет 120-150ц/га, а в возрасте 12 лет можно получить высокую урожайность (460-612ц/га) [4].

Хурма, как интенсивное (карликовое) дерево яблони, плодоносит рано на второй и третий год после посадки в сад, по сравнению с другими плодовыми деревьями, выращенными из семян [5].

Эффективность садоводства, особенно в рыночных условиях, определяется спецификой общего производства, включающей высокое качество плодов, их хранение, обработку, сбор современными методами и качеством, доставку и реализацию продукции с высоким доходом. Сравнительная оценка экономической рентабельности фруктов, яблок, вишни и хурмы восточной показала очень хорошие производственные результаты [6].

Хурмы восточной также обладают хорошими целебными свойствами. В современной народной медицине плоды хурмы применяют как отхаркивающее средство, при заболеваниях щитовидной железы, для улучшения работы кишечника и пищеварительной системы. Спелые плоды хурмы, также обладают свойством для заживления ран, появляющихся во рту и на языке. Незрелые плоды, применяют против диареи. Научные исследования специалистов медицины определили антиоксидантные и антипроли-феративные свойства хурмы. Димерные нафтохиноны, полифенолы, ситостерин и лупеол обладают антимуtagenным и противоопухолевым действием [7].

Материал и методы исследования

Опыт проводился по общепринятым методикам: «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», Орёл-1999, [8]. и Экономическую оценку результатов исследований проводили по методике ВНИИЭСХ (1995, 1996) и Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (Куликов, Косякин и др., 2005) [9]. Результаты исследования обработаны методом биометрической статистики (Доспехов, 1968) [10].

Экономическая эффективность была изучена в 6 сортов хурмы восточной (Зенджу- мари, Хиакуме, Будёновка, Шарки, Вахш, Шохона) в двух зонах с разными климатическими условиями, Вахшской и Гиссарской долины.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследования проводились в станции субтропических культур района Дж. Балхи Хатлонской области и в опытном хозяйстве «Сунбули» города Гиссар института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН. В опытном участке коллекциях хурмы 2019-2021 годов, все агротехнические мероприятия проводились согласно требованиям, принятым в садоводстве.

С учетом повышения годовой температуры воздуха и уменьшения количества осадков в последние годы, особенно в Вахшской долине, по сравнению с предыдущими годами наблюдалось снижение качества и количество плодов, и урожайность данного растения. С этой точки зрения было проведено научное исследование по сравнению с хозяйственной эффективностью хурмы восточной в двух регионах с разными природными условиями – Вахшской и Гиссарской долинах. Рассчитана урожайность сортов и образцов хурмы восточной за три года и определена их экономическая эффективность приведено в таблице 1.

Экономическая производственная эффективность возделывания сортов хурмы восточной в условиях Вахшской и Гиссарской долины при схеме 6x5 (сад создан в 2013 г. возраст 10 лет) Таблица

№	Сорта	Зоны	Урожайность, ц/га	Средняя цена реализации 1ц плодов, сомон	Стоимость продукции с 1га, тыс. сомон	Затраты на производство в расчете на 1га, тыс. сомон	Себестоимость 1ц плодов, сомон	Прибыль с 1 га, тыс. сом.	Уровень рентабельности, %
1.	Хиакуме	Вахш	88,8	400	35,5	17,3	194,8	18,2	105,2
		Њисор	183,1	400	73,2	19,5	106,4	53,7	275,3
2.	Зенджу-мари	Вахш	78,3	400	31,3	16,0	204,3	15,3	95,6
		Њисор	100,9	400	40,0	17,3	171,4	22,7	131,2
3.	Шарки	Вахш	91,9	500	45,9	17,3	188,2	28,6	165,3
		Њисор	201,9	500	100,9	22,5	111,4	78,4	348,4
4.	Шохона	Вахш	77,5	450	34,8	17,3	223	17,5	101
		Њисор	156,0	450	70,2	18,5	118,5	51,7	279,4
5.	Вахдат	Вахш	76,9	420	32,2	16,0	208,0	16,2	101
		Њисор	192,5	420	80,8	21,0	109,0	59,8	284,7
6.	Вахш	Вахш	102,8	450	46,2	17,3	168,2	28,9	167,0
		Њисор	184,8	450	83,1	19,5	105,5	63,6	326,1

Денежные затраты на производство плодов хурмы восточной в двух регионах с разными почвенно-климатическими условиями, от 16 тыс. до 22,5 тыс. сомон, а себестоимость плодов за один центнер в Вахшской долине и от 168 сомон (сорт Вахш) до 208 сомон (Вахдат) в Гиссарской долине 105,5 сомон (сорт Вахш) до 171,4 сомон (Зенджи-мару). доход в Вахшской долине составил 16,2 тыс. (сорт Вахдат) до 28,9 тыс. (сорт Вахш) а в Гиссарской долине 22,7 сорт (сорт Зенджу-Мару) до 78,4 тыс.(сорт Шарки) уровень рентабельности составил в Вахшской долине 95,6% (Зенджи мари) до 167% (сорт Вахш) и в Гиссарской долине 131,2%(сорт Зенджу-мару) до 348 % (сорт Шарк) соответственно.

Следует отметить, что эффективность различных сортов хурмы восточной находятся на одном уровне или даже выше, чем эффективность интенсивных яблоневых садов. Экономическая рентабельность яблони с промежуточной прививкой составляет 379% на подвоях М-9 4х3, ММ-106 5х4, 262%, на подвоях 6х4м, 156% [8].

Заключение

Хурма восточная - теплолюбивая культура, урожайность её увеличивается в два раза в жарких влажных регионах, в субтропических регионах, где количество годовых осадков относительно меньше, плоды хурмы мелкие и урожайность низкая. С учетом того, что из-за изменения климата среднегодовая температура повысилась, в Вахшской долине, где высокая температура воздуха в июне-августе достигала 40-48.5°C. В текущий период годовое количество осадков составило 190-350мм.

Продуктивность сортов и образцов восточной хурмы в годы исследований достигла от 63 до 103ц/га в районе Гиссарской долины. На территории опытного хозяйства «Сунбула» расположенной на высоте 820-830м над ур. м., высокая температура воздуха в июне-августе была равна 40-43°C, а годовое количество осадков достигло 500-600мм. Урожайность в этом районе в годы исследований была 100,9 ц/га до 201,9 ц/га а в Вахшском долине 78,3 ц/га до 102,8 ц/га соответственно. С этой точки зрения природные почвенно-климатические условия Гиссарской долины позволяют достичь большей экономической эффективности в этом регионе, чем в районе Вахшской долины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Деревянный или эбеновый. Аннотация 18.01. -2016. <http://www.allbest.ru>, нет в наличии
2. Загиров Н.Г. Возможности выращивания хурмы восточной в Восточном и Южном Дагестане /Н.Г. Загиров, М.М. Мурсалов //Вестник РАШН, 2010. - №4, - С. 31-33.
3. Шейхмагомедова Г.Н. Сортвые и технологические особенности хранения и переработки плодов хурмы восточной в условиях южного Дагестана. Автореферат.Махачкала-2012. -28с.
4. Массовер Б.Л. Биология роста и плодоношении восточной хурмы в условиях юга Узбекистана и вопрос ее обрезки. /Б.Л. Массовер //Аннотация, Душанбе, - 1965.- 27с.
5. Аннотация Описание дат [176,4 К], добавлено Allbest.ru 01.02.2013.
6. Загиров Н.Г. Возделывания хурмы восточной в условиях юга Дагестана./Н.Г. Загиров, диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, //2012. - 26с.
7. Юсупова Г.С. «Лечебные свойства хурмы восточной» /Г.С. Юсупова, И.Д. Кароматов, текст научной работы //Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» № 1. – 18. 01. - 2018. С.12-20.
8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», Орёл-1999,
9. ВНИИЭСХ (1995, 1996) и Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (Куликов, Косякин и др., 2005)
10. Биометрической статистики (Доспехов, 1968)
11. Сафаралиев Х.Ф. Хозяйственная рентабельность яблонь в зависимости от вида подвоя. /Х.Ф. Сафаралиев диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук, //Душанбе – 2009. - 25с.